

IJRO ETUVCHI HOKIMIYAT ORGANLARI FAOLIYATINI MAʼMURIY HUQUQIY TARTIBGA SOLISH

Jamalova Zabida Sadridin qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikum

yuridik xizmat yoʻnalishi 2-kurs oʻquvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7340290>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ijro etuvchi hokimiyat organi tushunchasiga nisbatan turlicha qarash va fikrlarni tadqiq etgan holda, uning Oʻzbekistonda tashkil topishi, uning funktsiya (vazifa)lari, vakolatlari va uning faoliyatidagi kamchiliklar uchun javobgarlik masalalarini belgilash kabi masalalar yoritilgan.

Kalit soʻzlar: Hukumat, ijro etuvchi hokimiyat, reglament, ishonchli vakil, Bosh vazir, vazir.

Har bir fan muayyan oʻziga xos boʻlgan tushunchalari asosida ish koʻradi. Shunday ekan, yuridik soha ham muayyan oʻziga xos boʻlgan tushunchalar bilan ish koʻradi. Tahlil qilayotganimiz ijro hokimiyati ham maʼmuriy huquq fanining predmetini tashkil qiladi. Ijro hokimiyati tushunchasini biz Oʻzbekiston Respublikasining konstitutsiyasining 98-moddasi orqali toʻliq maʼlumotga ega boʻlamiz. Konstitutsiyaning 98-moddasida shunday deyilgan: Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi hokimiyatni amalga oshiradi. Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi Oʻzbekiston Respublikasi Bosh vaziri, uning oʻrinbosarlari, vazirlar, davlat qoʻmitalarining raislaridan iborat. Qoraqalpogʻiston Respublikasi hukumatining boshligʻi Vazirlar Mahkamasi tarkibiga oʻz lavozimi boʻyicha kiradi¹. Demak, biz bu qoidadan kelib chiqib ijro etuvchi hokimiyat bu Vazirlar Mahkamasi ekanligini bilib olamiz. Uni yana Hukumat degan tushuncha bilan ham atalishini aytib ketish kerak. Vazirlar mahkamasi butun ommaviy davlat boshqaruvi organlariga rahbarlikni amalga oshiruvchi hokimiyat organi hisoblanadi.

Ijro etuvchi hokimiyatining dastlabki genezisi, u haqidagi dastlabki manbalar fransuz olimi Sharl Lui Monteskening va ingliz olimi hisoblanmish Jon Lokk asarlari orqali dastlabki maʼlumotlarni olishimiz mumkin. Monteske oʻzining mashhur «Qonunlar ruhi» nomli kitobida «Har qanday davlatda ham hokimiyatning uch koʻrinishi: qonun chiqaruvchi hokimiyat, xalqaro masalalar bilan shugʻillanuvchi ijro hokimiyati va fuqarolik masalarini olib boruvchi sud hokimiyati mavjud|| deb taʼkidlaydi»². Monteske ijro hokimiyati: urush eʼlon qilishini, elchilarni qabul qilishi, tinchlik shartnomalarini tuzishi, tashqi

¹ <https://www.lex.uz/docs/-20596>

² Аҳмедшаева М.А. Давлат ҳокимияти тизимида ижро ҳокимияти. Юрид. фан. док. Дисс. – Тошкент, 2010. – Б. 74.

hujumlardan davlat xavfsizligini himoya qilishini aytib o`tdi.

Monteskening bu qarashlaridan shunday ma'no seziladiki, ya'ni ijro hokimiyati urush e'lon qilish va tinchlik shartnomalarini tuzish, chet eldan kelgan elchilarni qabul qilish, xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanishi va mamlakatga bosqinlar yuz berganda davlatni mudofaa qiluvchi o'ziga xos bir organ sifatida urg'u berganligini fahmlash mumkin.

X. Odilqoriyev "Ijroiya hokimiyati ham vertical, ham gorizantal ravishda o'zaro bog'langan davlat organlarining muayyan tizimidan iborat. Mazkur tizimning eng yuqori pog'onasi davlat boshlig'i yoki Bosh vazir tomonidan boshqariladigan hukumatdir", deb ta'kidlaydi³.

A. Raxmonov «Hukumat ijro etuvchi hokimiyatning yadrosi hisoblanadi va uning yaxlit tizimiga boshchilik qiladi. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi mamlakatlari konstitutsiyalari hukumat tushunchasini ifodalashda asosiy e'tiborni uning ijro etuvchi hokimiyat tizimiga rahbarlik qilishini ta'kidlagan holda, boshqaruvchilik va farmoyish berish xususiyatiga ko'proq qaratgan», degan fikrni bildiradi.

Ijro etuvchi hokimiyat organlari davlatning vazifa va funksiyalarini amalga oshirish maqsadida tashkil etiladigan hamda davlat hokimiyat vakolatlariga ega bo'lgan davlat hokimiyatining mustaqil bir bo'g'inidir. Ma'muriy huquq sohasi olimlarining fikricha, ijro etuvchi hokimiyat subyektlari o'rnatilgan vakolatlar (kompetensiya) doirasida davlat boshqaruvini amalga oshiradilar, shuningdek ijro etuvchi hokimiyat davlat boshqaruvi organlari tizimidan tashqarida bo'lishi mumkin emas. Binobarin, ijro etuvchi hokimiyat bu hokimiyat organlari tizimining bir qismi bo'lgan, qonunlar va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarni ijro etish va ijrosini ta'minlash maqsadida davlat tomonidan tashkil etiladigan, boshqaruv faoliyatining maxsus shakl va usullaridan foydalanib, davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida boshqaruv funksiyalarini amalga oshiradigan, tegishli tuzilishiga, vakolatlar doirasi (kompetensiya)ga, davlat-hokimiyat vakolatlariga va davlat xizmatchilari shtatlariga ega bo'lgan tashkilotdir.

Yuqoridagi fikrlar asosida shunday to'xtamga kelishimiz mumkinki, ijro etuvchi hokimiyat bu davlat hokimiyatining mustaqil bir tarmog'i bo'lib qabul qilinadigan qonunlar va boshqa hujjatlar ijrosi bilan shug'illanar ekan. Haqiqatdan ham ijro hokimiyati haqida, uning tarixi xususida gapirganda, avvalo dunyoda birinchi konstitutsiyasiga ega bo'lgan davlat ya'ni AQSHda vujudga kelganligini ham aytib ketish o'rinli bo'ladi.

³ Рахмонов А.Е. Фзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми. Юрид. фан. номз. дисс. - Тошкент, 2009. Б. - 25-26.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O'zbekiston, 2020.
2. SH.Mirziyoyev Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – T.: O'zbekiston, 2017.
3. Konstitutsiyaviy huquq. Entsiklopedik lug'at. – T.: Toshkent, 2006.
4. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr, O'RQ 637-son.
5. Konstitutsiyaviy huquq. Yuridik texnikumlar uchun darslik